

TA'LIM JARAYONIDA KOMPYUTER IMITATSION MODELLARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Lutfillayev Maxmud Hasanovich¹, Meliyeva Mohinur Baxromovna²

¹Samarqand Davlat Universiteti professori, pedagogika fanlari doktori,

²Samarqand Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida kompyuter imitatsion modellardan foydalanishning ahamiyati, o'qitish jarayonida kompyuterga asoslangan imitatsion modellarning roli tasvirlangan. Kompyuterli modellashtirish texnologiyalari asosida o'quvchilarning tayanch kompetensiyasini rivojlantirish muammolari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter imitatsion modellar (KIM), model, modellashtirish, tayanch kompetensiya, vizuallashtirish, AKT, elektron ta'lim.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF USING COMPUTER SIMULATION MODELS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Lutfillaev Makhmud Hasanovich¹

Melieva Mohinur Bakhromovna²

¹Professor of Samarkand State University, Doctor of Pedagogical Sciences,

²Doctoral student of Samarkand State University

Abstract. Annotation. This article describes the importance of using computer imitation models in the educational process, the role of computer-based imitation models in the teaching process. On the basis of computer modeling technologies, the problems of developing student base competence have been studied.

Key words: Computer simulation models (KSM), model, modeling, basic competence, visualization, ICT, e-learning.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Лутфиллаев Махмуд Хасанович¹

Мелиева Мохинур Бахромовна²

¹Профессор Самаркандского государственного университета, доктор педагогических наук,

²Докторант Самаркандского государственного университета

Аннотация. В данной статье описывается значение использования компьютерных имитационных моделей в образовательном процессе, роль компьютерных имитационных моделей в процессе обучения. Исследованы проблемы развития базовых компетенций учащихся на основе технологий компьютерного моделирования.

Ключевые слова: Компьютерные имитационные модели, модель, моделирование, базовые компетенции, визуализация, ИКТ, электронное обучение.

Kirish. XXI asr ilmiy-texnikaviy axborotlar asri deb atalishi axborot texnologiyalarining o'rni yangi bosqichga ko'tarilishi orqali amalga oshirilmoqda. Binobarin, fan o'qituvchilarining, o'quvchilarini axborot madaniyati ham bir necha

pog‘ona yuqorilashi, insonlarning kompyuter texnikasi bilan aloqalari mustahkam bog‘lanishi jarayonlarida ko‘rinmoqda. Bugungi kunda ta’limda o‘quv jarayonlarini AKTni qo‘llamasdan tasavvur etish amri mahol. Pedagoglarning tobora yangilanib borayotgan dasturiy vositalardan foydalana olish va dars jarayonida qo‘llay olishi, uning bevosita axborot bilan ishlay olish kompetensiyasiga bog‘liqligi bilan belgilanmoqda.

O‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish fanga oid bilim, malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtayi nazardan o‘quvchilarning darsdan olgan bilimlari asosida ularni kompetensiyalarini shakllantirish, darajalarini belgilash va baholash orqali doimiy ravishda rivojlantirib borish mumkin.

Shu nuqtayi nazardan bugungi kunda ta’lim jarayonida bajarish imkoniyati cheklangan amaliy tajribalar, turli jarayonlar va ularning amalga oshirish kabi ko‘rsatkichlarni kompyuter texnologiyalari asosida amalga oshirish dars samaradorligini oshirishga olib keladi. Kompyuter imitatsion modellardan foydalanish asosida fanni o‘quvchilar yanada to‘liqroq tushunishlariga erishish mumkin.

Kompyuterli modellashtirish murakkab jarayonlar, tajribalarni amalga oshirish imkoniyati bo‘lmagan hollarda qo‘llaniladigan samarali usullaridan biridir. Kompyuter modellarining mohiyati o‘rganilayotgan asl obyektning (yoki obyektlarning butun sinfining) xususiyatlarini belgilovchi asosiy omillarni aniqlashga, xususan, parametrlari va imitatsiya qilingan obyekt yoki jarayonlarni o‘rganishga imkon beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ta’lim tizimida kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish metodologiyasi bo‘yicha olimlar o‘z qarashlarini quyidagicha izohlaydi. Jumladan Omarov M.D. o‘z tadqiqot ishida kompyuterli imitatsion modellashtirish metodologiya sifatida ko‘plab ilmiy fanlarda sintezlovchi rol o‘ynaydi, fanning turli sohalariga yangi qo‘shimcha imkoniyatlar beradi, intuitiv aqliy-vizual "modellashtirish" ni cheklash va ratsional usullarni qo‘llashni kengaytirishga yordam beradi, zamonaviy intellektual tahlil esa turli xil ko‘p o‘lchovli ma’lumotlarning ayrim qismlariga xos bo‘lgan namunalarni avtomatik ravishda qidirish uchun ma’lumotni qayta ishlaydi, gipotezalarni tavsiflash va nostandart uslublarni aniqlashning murakkabligini kompyuterga o‘tkazadi, deb aytgan.[1]

Elberg esa o‘zining “Imitatsionnoye modelirovaniye” nomli o‘quv qo‘llanmasida murakkab tizimlarni modellashtirishni o‘rgatishda ushbu tizimlarning analitik va imitatsion modellarini ishlab chiqish uchun turli muhitlar va metodologiyalardan foydalanish mumkinligini, jumladan: MvStudium, MATLAB, Arena, GPSS, Extend, iThinkAnalyst, ProcessModel va boshqalar muhitlardan foydalanish mumkinligini, xususan murakkab tizimlarning kompyuter imitatsion modellarini ishlab chiqish muhitlari orasida ko‘p yondashuvli muhit -AnyLogic alohida o‘rin tutishini ta’kidlaydi. [2] Elbergning fikricha, model yaratilgandan so‘ng va ba’zan ishlab chiqish jarayonida, tuzilmani o‘rganish va tizimning xatti-harakatlarini tushunish boshlanadi, uning muayyan sharoitlarda qanday harakat qilishi sinab ko‘riladi, turli xarakterlar solishtiriladi va optimal yechim topilgach, uni

real dunyoda qo'llash mumkin bo'ladi.

Kompyuter imitatsion modellarni yaratish jarayonida quyidagi vazifalar bajarilishi lozim:

- o'quv maqsadlarini aniqlash: imitatsion modellaridan foydalanish orqali erishiladigan o'quv maqsadlari va natijalarini aniq belgilash;
- imitatsion model yaratish dasturini tanlash: o'quv maqsadlariga mos keluvchi imitatsion model yaratish dasturi yoki platformalarni tanlash, hamda ushbu dasturning foydalanish qulayligi, mavjud texnologiya infratuzilmasi bilan mosligi va imitatsion model yaratish uchun talab qilinadigan aniqlik darajasi kabi omillarini ko'rib chiqish;
- imitatsion modelni loyihalash: real dunyo tizimi yoki jarayonni to'g'ri ifodalash uchun imitatsion model yaratish ssenariysini ishlab chiqish;
- imitatsion model parametrlarini, o'zgaruvchilarni va o'zaro ta'sirlarni aniqlash;
- o'quv natijalarini baholash;
- takomillashtirish: ta'lim tizimida kompyuter imitatsion modellaridan foydalanishni doimiy ravishda baholash va takomillashtirish;

Ushbu vazifalar bajarilgach, kompyuter imitatsion modellarni o'quv jarayoniga tizimli ravishda integratsiyalash, o'quvchilarning fanni teran anglashi, tushunishi, ko'nikmalarni takomillashtirishi, shuningdek tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishga olib keladi.

Kompyuter imitatsion modellardan foydalanish o'zida bir qancha xususiyatlarni jamlaydi. Xususan:

xavfsizlik: kompyuter imitatsion modellari tajribalar uchun xavfsiz muhitni ta'minlashi orqali ko'plab tadqiqot o'tqazish va o'rganish imkonini beradi;

boshqariladigan muhit: kompyuter imitatsion modellari tadqiqotchilarga boshqariluvchi muhitda turli parametrlar va o'zgaruvchilarni qo'llash orqali, murakkab tizimlar va hodisalarni yanada kengroq tushunishga yordam beradi;

takrorlanuvchanlik: kompyuter imitatsion modellari takrorlanuvchanlik imkoniyatini taqdim etib, tadqiqotchilarga bir xil tajribani izchil natijalar bilan bir necha marta bajarishga imkon beradi, hamda tajribalarning ishonchliligini oshiradi;

tezlik va samaradorlik: kompyuter imitatsion modellari jarayonlar yoki hodisalarni real vaqtga qaraganda tezroq taqlid qilishi natijasida, tadqiqotchilarga nisbatan qisqa vaqt ichida uzoq muddatli jarayonlarni yoki uzoq vaqt davomida yuzaga keladigan hodisalarni o'rganish imkonini beradi;

moslashuvchanlik: imitatsion modellar juda moslashuvchanligi tufayli, tadqiqotchilarga turli tadqiqot masalalari yuzasidan modelni o'zgartirish, kengaytirish yoki takomillashtirish imkonini beradi;

vizual ko'rinish: kompyuter imitatsion modellari murakkab tizimlar yoki jarayonlarning vizual tasvirini taqdim etib, tushunishni kuchaytirishi, ma'lumotlarni tahlil qilishni osonlashtirish va tadqiqot natijalarini kengroq auditoriyaga, o'quvchilarga sodda tushuntirish imkonini beradi;

bashorat va prognozlash: kompyuter imitatsion modellari bashoratlash prognozlash imkoniyati orqali, tadqiqotchilarga mavjud sharoitlar va tarixiy ma'lumotlar asosida kelajakdagi voqealar yoki natijalarni taxmin qilish imkonini beradi;

Kompyuter imitatsion modellaridan ta'limda foydalanish iqtisodiy samaradorlik, xavfsizlik, nazorat, takrorlanuvchanlik, moslashuvchanlik, bashorat qilish kabi afzalliklarni o'zida mujassamlashtirib, bugungi o'zaro bog'liq dunyoda murakkab muammolarni hal qilish uchun qimmatli vositaga aylantiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quv faoliyatini samarali tashkil etishda kompyuter imitatsion modellardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu modellarni o'quv jarayoniga tadbiq etish orqali quyidagi natijalarga erishish imkoniyati paydo bo'ladi:

murakkab tizimlarni tushunish: kompyuter imitatsion modellar talabalarga murakkab tizimlarni soddalashtirilgan, ammo tizimli tarzda o'rganishga imkon beradi;

ko'nikmalarni rivojlantirish: kompyuter imitatsion modellardan amaliy tajriba muhim bo'lgan sohalarida foydalanish ahamiyatlidir;

jarayonlar tahlili: imitatsion modellar talabalarga turli jarayonlarni tahlil qilish va turli sharoitlarda potensial natijalarni baholash imkonini berish natijasida, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

o'zaro aloqadorlik: KIMlar bir nechta fanlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali vositalar bo'lib, fanlararo o'rganish va hamkorlikni rivojlantiradi. Talabalar turli sohalar o'rtasidagi aloqalarni o'rganishlari va murakkab hodisalar haqida yaxlit tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Masalan Phet saytida keltirilgan ushbu imitatsion modelda inson ko'zi orqali ranglarni ko'rish va idrok etish jarayoni ko'rsatilgan:

Rasm-1. RGB. Inson ko'zining ranglarni qabul qilish jarayoni.

Umuman olganda, ta'lim tizimida kompyuter imitatsion modellarini qo'llash ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarda faollik va fanni chuqurroq o'rganish borasida o'z natijalarini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Омаров М.Д. Аналитический обзор методологии компьютерного моделирования. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №1 (36), 20152.
2. Эльберг, М. С., Цыганков Н. С. Имитационное моделирование: учеб. пособие – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. –128 с.
3. Lutfillayev, M., Meliyeva, M. (2023, May). Informatika fani o'qituvchilarini kompyuter imitatsion modellar asosida kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish.

In international scientific and practical conference on algorithms and current problems of programming.

4. Lutfillayev, M., & Meliyeva, M. Kompyuter imitatsion modellar asosida o‘qitish texnologiyasi. Pedagogik mahorat jurnali. 11-son (2023-yil, dekabr) 69-74 bet.

5. M.X. Lutfillayev, O.O. Narkulov. Methodology of improving the educational process on the basis of mobile applications in higher educational institutions (with reference to solid state physics). Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security: Volume 2, 2023, 2, stranitsi 712–718.

6. Husain, Noushad. (2010). Computer–Based Instructional Simulations in Education: Why and How. Edutracks. Vol.10.

Internet saytlari:

1. <https://phet.colorado.edu>

2. <https://ru.wikipedia.org>